

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM HAMDA BADIYIY-ESTETIK DIDNI TARBIYALASHDA HAMKORLIKNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Jumatova Luiza Tozaboy qizi

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405635>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oila, maktab va mahalla hamkorligida ijtimoiy-emotsional ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari hamda ushbu jarayonda o'quvchi-yoshlarda badiiy-estetik didni tarbiyalash masalalari tahlil etilgan. Ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar-o'zi va boshqalarni anglash, his-tuyg'ularni boshqarish, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat kabi sifalar- san'at, adabiyot, milliy urf-odatlar, mahalla madaniy muhiti bilan uzviy bog'liq holda shakllanishi asoslab berilgan. Oila, maktab va mahalla o'rtasidagi hamkorlikni tizimli yo'lga qo'yish orqali badiiy-estetik didni rivojlantirish, bolalarning emotsional barqarorligi va ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar beriladi. Maqolada integrativ, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar yoritilib, estetik tarbiyaning ijtimoiy-emotsional ta'lim bilan bog'liq mezon va ko'rsatkichlari taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, oila, maktab, mahalla, hamkorlik, badiiy-estetik did, estetik tarbiya, ma'naviy qadriyatlar, integratsiyalashgan yondashuv.

Globalashuv va axborot xuruji sharoitida yoshlar ongi va didiga turli qarashlar ta'sir etayotgan bir davrda oila, maktab va mahalla hamkorligida ijtimoiy-emotsional ta'limni maqsadli tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchi shaxsini har tomonlama kamolotga yetkazishda faqatgina bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish emas, balki uning ichki olami, his-tuyg'ulari, estetik ehtiyoj va badiiy didiga ta'sir etuvchi tarbiyaviy mexanizmlarni ishga solish zarurdir [1]. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish, munosabatlar o'rnatish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, konfliktlarni tinch yo'l bilan hal etish kabi malakalarni rivojlantirishga qaratilgan tizimli pedagogik jarayondir [2]. Mazkur jarayonni san'at, adabiyot, musiqa, teatr, xalq amaliy san'ati kabi badiiy-estetik faoliyatlar bilan chambarchas bog'lash orqali bola ongida nafosatga intilish, go'zallikni ko'ra bilish, ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini singdirish mumkin [3].

Ijtimoiy-emotsional ta'limning mohiyati va badiiy-estetik did bilan bog'liqligi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim konsepsiyasi jahon pedagogik amaliyotida Social and Emotional Learning (SEL) nomi bilan keng qo'llanib, o'quvchi-yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [4]. Uning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- o'zi haqida ongli tasavvurga ega bo'lish (self-awareness);
- his-tuyg'ularni boshqarish (self-management);
- ijtimoiy ongliklik va empatiya (social awareness);
- samarali muloqot va munosabatlar (relationship skills);
- mas'uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making) [4].

Badiiy-estetik did esa insonning go'zallikni idrok etish, badiiy qimmatga yega asarlar va hodisalarni to'g'ri baholash, estetik ideallarga tayanilgan holda tanlov qilish qobiliyatini anglatadi [5]. Ijtimoiy-emotsional ta'limda qo'llaniladigan ko'pgina usul va vositalar – rolli

o'yinlar, drama, musiqa, rasm chizish, adabiy matnlar uqish, muloqot treninglari – ayni paytda o'quvchining estetik ehtiyojlarini qamrab oladi va uning badiiy didini takomillashtiradi. Masalan, adabiy asar qahramonlarining his-tuyg'ulari va ichki kurashini muhokama qilish jarayonida bola nafaqat o'z hislarini ifoda etishni, balki boshqalarning emotsional holatiga ham hissiy javob berishni o'rganadi. Bu empatiya, muloqot va refleksiya kabi ijtimoiy-emotsional sifatlarni rivojlantirish bilan birga, badiiy obrazlarni chuqur idrok qilishga olib keladi [6]

Oilaning ijtimoiy-emotsional ta'lim va badiiy did tarbiyasidagi o'rni. Oila bola ijtimoiy-emotsional rivojlanishining birinchi va eng muhim muhiti hisoblanadi. Ota-ona bilan muloqot, oilaviy qadriyatlar, kattalarning madaniy va estetik faoliyati bolaning hissiy tajribasiga va didiga bevosita ta'sir qiladi [1], [7].

Oilaning pedagogik imkoniyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Emotsional xavfsiz muhit yaratish. Mehr-oqibat, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash ustuvor bo'lgan oilada bola o'zini erkin ifoda etadi, bu esa ijtimoiy-emotsional barqarorlikni ta'minlaydi.
- Badiiy-estetik muhit shakllantirish. Kitob o'qish an'analari, musiqa tinglash, teatr va muzeylarga borish, uy sharoitida birgalikda rasm chizish yoki qo'shiq aytish kabi faoliyatlar bolada estetik ehtiyoj va didni rivojlantiradi [8].
- Modellashtirish va namuna ko'rsatish. Ota-onaning o'zi san'atga bo'lgan munosabati, oddiy hayotiy vaziyatlarda go'zallikka intilishi (uyni begliq tozaligi, kiyinish madaniyati, nutq madaniyati) bolaga «normativ estetik mezon» sifatida singadi.

Shu jihatdan, SEL dasturlarini ishlab chiqishda ota-onalar uchun maxsus seminar-treninglar, oilaviy kitobxonlik kechalari, ota-ona va bola ishtirokidagi ijodiy tanlovlarni tashkil etish orqali oila resurslarini to'liq safarbar etish maqsadga muvofiqdir [3].

Maktabning ijtimoiy-emotsional ta'lim va badiiy-estetik tarbiyadagi pedagogik imkoniyatlari. Maktab – bolaning ijtimoiylashuvi, shaxsiy va intellektual salohiyati rivojlanadigan markaziy ta'lim muassasasi sifatida IET va estetik tarbiyani tizimli ravishda amalga oshirish imkoniyatiga ega [2], [4].

Ta'lim mazmuniga IET va estetik tarbiyani integratsiyalash. Fan darslarida ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar va badiiy-estetik didni uyg'un tarzda shakllantirish mumkin. Masalan:

- Ona tili va adabiyot darslarida axloqiy-estetik g'oyalarga boy asarlar tanlanib, qahramonlarning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari va qaror qabul qilish jarayoni tahlil etiladi; o'quvchilarda empatiya, mulohaza, fikrlash madaniyati va badiiy did rivojlanadi [6].
- Tasviriy san'at va texnologiya darslarida ranglar uyg'unligi, shakl va nisbat, kompozitsiya qonunlarini o'zlashtirish bilan birga, guruhda ishlash, fikr almashish, ish natijasini ma'qul yoki konstruktiv qabul qila olish kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar shakllanadi [5].
- Musiqa va madaniyat darslari orqali milliy va jahon musiqa merosini tinglash, ijro etish jarayonida his-tuyg'ularni ifoda etish, ularni nazorat qilish, guruhda birgalikda ijod qilishga sharoit yaratiladi [8].

Sinf dan va maktabdan tashqari faoliyat. Maktabdagi to'garaklar, klublar va loyihaviy faoliyatlar IET va estetik tarbiyani chuqurlashtirishda katta imkoniyat yaratadi:

- teatr studiyalari, drama to'garaklari;
- rasm, dizayn, xalq amaliy san'ati to'garaklari;
- xormonlar, vokal, ansambllar;

- «kitobxonlik klubi», «yosh badiiy tanqidchilar» to'garagi va boshqalar [3], [9].

Bunday faoliyatda ishtirok etgan o'quvchi o'zini ijodkor shaxs sifatida his qiladi, ssenada chiqish, asarni himoya qilish, boshqalar ishlarini baholash jarayonida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalari tabiiy ravishda shakllanadi. Shu bilan birga, san'at orqali go'zallikni anglash va qadrlash layoqati mustahkamlanadi.

Mahallaning tarbiyaviy salohiyati: ijtimoiy-emotsional muhit va estetik makon. Mahalla – milliy mentalitetimizga xos bo'lgan ijtimoiy institut bo'lib, u bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi va badiiy didini shakllantirishda katta tarbiyaviy resursga ega [1], [10]. Mahallalarda o'tkaziladigan bayramlar, an'anaviy marosimlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, sport va madaniy festivallar yoshlarda:

- jamoaga mansublik hissi;
- bir-birini qo'llab-quvvatlash, hurmat qilish;
- milliy an'ana va urf-odatlarining badiiy-estetik qimmatini anglash;
- turg'un estetik tasavvur va didning shakllanishiga xizmat qiladi [10].

Masalan, «Navro'z», «Mustaqillik bayrami», «Mahalla kuni» kabi tadbirlarda milliy liboslar, xalq raqslari, qo'shiqlar, amaliy san'at namunalari namoyish etilishi, bolalarning ushbu jarayonlarga faol jalb etilishi IET va estetik tarbiyani yaxlit jarayonga aylantiradi. Mahalla faollari, ma'naviyat va ma'rifat komissiyalari, yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda:

- «Mahallam – benazir go'zal maskan» mavzusida ijodiy tanlovlar;
- mahalladagi yoshi ulug', san'atkor, hunarmand, adiblar bilan uchrashuvlar;
- «ochiq osmon ostidagi galereya» (suvrat va fotoko'rgazmalar);
- bolalar ijodiy ishlarini mahallada namoyish qilish kabi tashabbuslar qo'llab-quvvatlansa, bu nafaqat estetik did, balki ijtimoiy faollik, ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik ongini ham rivojlantiradi [9].

Oila–maktab–mahalla hamkorligida SEL va badiiy-estetik tarbiyani integratsiyalash modeli. Ijtimoiy-emotsional ta'lim va badiiy-estetik didni tarbiyalashni samarali tashkil etish uchun oila, maktab va mahalla resurslarini birlashtiruvchi integratsiyalashgan pedagogik modelni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq [2], [3].

Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari

1. Axborot-targ'ibot yo'nalishi.

- ❖ Ota-onalar, mahalla faollari va o'qituvchilar uchun IET va estetik tarbiya mohiyati haqida seminar, vebinar, ochiq darslar o'tkazish.
- ❖ Ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy OAV orqali badiiy-estetik tadbirlar, bolalar ijodi namunalarini yoritib borish.

2. Tashkiliy-amaliy yo'nalish.

- ❖ Umumiy yillik «Ijtimoiy-emotsional va estetik rivojlanish» dasturini ishlab chiqish;
- ❖ Oilaviy, maktab va mahalla tadbirlarini o'zaro bog'liq holda rejalashtirish (masalan, «Oilaviy teatr kechasi», «Mahallamiz rassomlari», «Bolalar va bobokalonlar musiqa kechasi»).

3. Tarbiyaviy-refleksiv yo'nalish.

- ❖ Bolalarning emotsional holatini, ijtimoiy munosabatlarini va estetik didini muntazam monitoring qilish, suhbatlar, anketa va psixodiagnostik usullardan foydalanish [4], [7].
- ❖ Natijalar asosida individual va guruhviy korreksion-rivojlantiruvchi ishlar tashkil etish (art-terapiya elementlari, drama-terapiya, musiqa-terapiya va h.k.) [5].

Modelni amalga oshirishda quyidagi tamoyillarga tayanish muhim:

- Shaxsga yo'naltirilganlik. Har bir bolaning hissiy tajribasi, qiziqishlari va estetik ehtiyojlari hisobga olinadi.
- Integratsiya va tizimlilik. IET va estetik tarbiya alohida emas, barcha fanlar, to'garaklar, oilaviy va mahalliy tadbirlar mazmuniga bir butun shaklda singdiriladi [2], [6].
- Faoliyatga asoslanganlik. Bola passiv tinglovchi emas, balki ijodiy faoliyat, rolli o'yin, muhokama va refleksiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi [3], [9].
- Madaniyatlararo va milliy qadriyatlarga tayanish. Milliy badiiy meros va jahon san'ati namunalarini uyg'un qo'llash orqali ochiq, biroq o'z milliy-estetik pozitsiyasiga ega shaxs kamol toptiriladi [8], [10].

Amaliy taklif va tavsiyalar

1. Maktablarda «Ijtimoiy-emotsional va estetik rivojlanish burchaklari»ni tashkil etish (kitoblar, rasmlar, musiqa asboblari, bolalar ijodi namunalari joylashtirilgan makon).
2. Ota-onalar uchun «Estetik tarbiya va bola his-tuyg'ularini qo'llab-quvvatlash» mavzusida muntazam treninglar o'tkazish.
3. Mahallalarda «Yoshlar badiiy galereyasi», «Ochiq dars – ochiq sahna» kabi loyihalarni yo'lga qo'yish.
4. Dars jarayoniga art-terapevtik elementlar – musiqa qo'llab refleksiya, simvolik rasm chizish orqali his-tuyg'ularni ifoda etish, kichik sahna ko'rinishlari qo'shish.
5. Oila-maktab-mahalla o'rtasida elektron platformalar yoki messenjer guruhlarini orqali bolalarning ijodiy ishlarini o'zaro baham ko'rish, ijobiy fikr-mulohazalar almashishni yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oila, maktab va mahalla hamkorligida ijtimoiy-emotsional ta'limni tashkil etish, uni badiiy-estetik tarbiya bilan uzviy bog'lash zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar va badiiy didni uyg'un rivojlantirish bolalarda nafaqat emotsional barqarorlik va ijtimoiy faollikni, balki ma'naviy yetuklik, nafosatga intilish, go'zallikni anglash va qadrlash qobiliyatini ham shakllantiradi [1]–[3], [5]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy muhit, maktab ta'lim-tarbiya jarayoni va mahalla madaniy hayotining integratsiyalashgan holda tashkil etilishi SEL va estetik tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli, pedagogik amaliyotda SEL dasturlarini ishlab chiqish va joriy etishda badiiy-estetik faoliyat turlarini markaziy o'ringa qo'yish, ota-ona va mahalla faollarini ushbu jarayonning to'laqonli ishtirokchisiga aylantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hasanboev J., Hasanboev O'. Pedagogika. – Toshkent: "O'qituvchi", 2010.
2. Zufarova R. Shaxs rivojlanishida ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar. – Toshkent: "Ilm-ziyo", 2018.
3. Yo'ldosheva Sh. Oila-maktab-mahalla hamkorligida tarbiya tizimini takomillashtirish. – Toshkent: "Fan", 2016.
4. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). Social and Emotional Learning Framework. – Chicago, 2013.
5. Qodirov A. Estetik tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "O'qituvchi", 2012.
6. Siddiqova N. Adabiy ta'lim va estetik did tarbiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2019.
7. Bronfenbrenner U. Ekologiya razvitiya cheloveka. – M.: Progress, 1986.

8. Haydarov Q. Musiqa ta’limi va bolalar emotsional rivojlanishi. – Toshkent: “Musiqa-shunoslik”, 2015.
9. Nazarova D. Maktabdan tashqari ta’limda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
10. Abdullaeva M. Mahalla instituti va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2017.